

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ, КРЕДИТ

УДК 336.71:330.34

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5172945>

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Виноградня В. М.,
Бурдонос Л. І.

Предметом дослідження статті є комплекс питань, що стосуються проблем банківської системи України на сучасному етапі.

Мета статті полягає у аналізі процесів пов'язаних з функціонуванням банківської системи на сучасному етапі та її вплив на розвиток економіки України.

Методи, що були використані в процесі дослідження: аналіз, узагальнення, дедукція.

Результати роботи: Встановлено головні завдання та напрямки функціонування банківської системи в сучасних умовах. Проаналізовано причини та наслідки зміни кількості банківських установ за останній період, проаналізовано кредитний та депозитний портфелі банків України, а також їх основні види доходів і витрат банків. Визначено шляхи удосконалення функціонування банківської системи.

Ключові слова: банківська система, кредити, депозити, прибуток банків, банківські асоціації.

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА УКРАИНЫ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Виноградная В. М.,
Бурдонос Л. И.

Предметом исследования статьи является комплекс вопросов, касающихся проблем банковской системы Украины на современном этапе.

Цель статьи заключается в анализе процессов, связанных с функционированием банковской системы на современном этапе и ее влияние на развитие экономики Украины.

Методы, которые были использованы в процессе исследования: анализ, обобщение, дедукция.

Результаты работы: Установлены главные задачи и направления функционирования банковской системы в современных условиях. Проанализированы причины и последствия изменения количества банковских учреждений за последний период, проанализированы кредитный и депозитный портфели банков Украины, а также их основные виды доходов и расходов банков. Определены пути совершенствования функционирования банковской системы.

Ключевые слова: банковская система, кредиты, депозиты, прибыль банков, банковские ассоциации.

BANKING SYSTEM OF UKRAINE: CURRENT SITUATION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

Vynogradnya Vita,
Burdonos Lyudmila

The subject of the article is a set of questions concerning the problems of the banking system of Ukraine at the present stage.

The purpose of the article is to analyze the processes associated with the functioning of the banking system at the present stage and its impact on the development of Ukraine's economy.

Methods that were used in the research process: analysis, generalization, deduction was used in the work.

Results: The main tasks and directions of functioning of the banking system in modern conditions are established. The reasons and consequences of the change in the number of banking institutions for the last period are analyzed, the loan and deposit portfolios of Ukrainian banks, as well as their main types of income and expenses of banks are analyzed. Ways to improve the functioning of the banking system have been identified.

Key words: banking system, loans, deposits, bank profits, banking associations.

JEL Classification: G21, E43, D10

Виклад основного матеріалу. Функціональний банківський сектор в Україні є необхідною умовою створення ефективної ринкової економіки та сприяє завоюванню міцних позицій на світовому ринку. Для належного функціонування банківської системи в Україні розроблено нормативну базу, впроваджені принципи діяльності банків, методи та інструменти грошово-кредитної політики тощо. Однак швидкий розвиток фінансових глобалізаційних процесів ставить перед банківською системою щоразу більше завдань. За останні роки в умовах серйозних економічних та політичних кризових явищ в Україні питання щодо нинішнього стану розвитку банківської системи є вкрай актуальними.

Напрямам удосконалення функціонування банківської системи присвячено наукові праці В. Ворочек, М. Зверькова, Е. Карлетті, В. Кротюк, О. Марианні, В. Міщенко, С. Міщенко, С. Науменкової, В. Шпачука, про те в сучасних умовах дана тематика потребує постійного дослідження та удосконалення.

Банківська система України – це складова економічної системи держави, що включає в себе Національний банк України; інші банки; небанківські фінансові установи, виключно діяльністю яких є прийняття вкладів, розміщення кредитів або ведення рахунків клієнтів; фонд гарантування вкладів фізичних осіб; банківську інфраструктуру, а також зв'язки та взаємини між ними.

Виділяють наступні специфічні функції банківської системи України:

- створення грошей і регулювання грошової маси, яка полягає в тому, що банківська система оперативно змінює масу грошей в обігу, збільшуючи або зменшуючи її відповідно до зміни попиту на гроші.
- трансформаційна функція, котра передбачає те що банки, мобілізуючи вільні кошти одних суб'єктів господарювання ті передаючи їх іншим, мають можливість змінювати (трансформувати) величину й строки грошових капіталів та фінансові ризики.
- стабілізаційна функція, що забезпечує сталість банківської діяльності та грошового ринку. Дана функція передбачає важливість боротьби з ризиками для всієї банківської системи [2].

Банківська сфера є однією з провідних ланок фінансової системи, від стабільності якої залежить подальший розвиток економіки України, можливість виходу на міжнародні ринки та активної участі у глобалізаційних процесах. Останніми роками відбулися значні зміни щодо напрямів реформування банківської системи спрямовані на її оздоровлення та розвиток. Програма реформ оздоровлення банківської системи [9], запропонована Національним банком України, призвела до суттєвого зменшення кількості банківських установ та до радикальних змін у функціонуванні системних банків.

Станом на 1 січня 2021 р. ліцензію Національного банку України отримали 74 банківських установ (зокрема 33 банки з іноземним капіталом, з них 23 з 100% іноземним капіталом). З початку 2014 р. кількість функціонуючих банківських установ скоротилась на 106 (зокрема на 13 банків з іноземним капіталом). Кількість банків з 100% іноземним капіталом збільшилась на 4. Як бачимо, в Україні спостерігається тенденція до скорочення кількості банківських установ вітчизняних власників, причому, банки з 100% іноземним капіталом мають тенденцію до підвищення кількості (Табл. 1).

Чинниками, що показали накопичені проблеми банківської системи України останніми роками були економічна та політична кризи. При цьому деякі банки відмовлялися повертати кошти своїм вкладникам, інші – були не в змозі виконувати нормативи та вимоги Національного банку, а також розраховуватись за кредитами рефінансування. Декілька банків опинились на захопленій зовнішнім агресором території. Тому очищення банківської системи від проблемних банків було неминучим [7].

Таблиця 1. Кількість комерційних банків в Україні з 2008 по 2020 рр.

Рік	Кількість діючих банків	З них з іноземним капіталом	У т. із 100% іноземним капіталом
01.01.2011	176	55	20
01.01.2012	176	53	22
01.01.2013	176	53	22
01.01.2014	180	49	19
01.01.2015	163	51	19
01.01.2016	117	41	17
01.01.2017	96	38	17
01.01.2018	82	38	18
01.01.2019	77	37	23
01.01.2020	75	35	23
01.01.2021	74	33	23

*За даними [8].

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ, КРЕДИТ

Зростання частки іноземного банківського капіталу сприяє залученню іноземних інвестицій в країну, збільшенню обсягів кредитування населення, росту рівня рентабельності банків, підвищенню гарантування вкладів, Підвищенню якості системи управління банківськими ризиками; зростання обсягу банківських ресурсів і посилення стабільності їхніх джерел; розширення спектру банківських продуктів, комплексний підхід до обслуговування різних клієнтів; запровадження міжнародного досвіду фінансового оздоровлення, може принести в країну новітні банківські технології та фінансові продукти.

До основних негативних наслідків функціонування іноземних банків в Україні можна віднести те, що їхня присутність може послабити позиції ще недостатньо розвиненої банківської системи нашої країни [13].

Однак в загальній кількості діючих банків в Україні спостерігається збільшення питомої ваги банків з участю держави в капіталі («Приватбанк», «Ощадбанк», «Укресімбанк», «Укргазбанк»). Відповідні банки витримали вимоги НБУ щодо капіталізації та втримали конкурентні позиції виконуючи вимоги регулятора.

Основними причинами ліквідації банків був: незадовільний фінансовий стан та невиконання нормативів, виявлення незаконних дій після фінмоніторингів, непрозора структура власності, добровільний вихід з ринку.

Та найбільшою проблемою була неплатоспроможність багатьох банків, тому у 2014 р. особливо гостро постало питання обов'язкового збільшення статутних капіталів (докапіталізації) банківських установ. Цей захід було спрямовано на зміцнення стійкості українських банків до різноманітних негативних впливів і ризиків, забезпечення їхньої здатності виконувати свою основну функцію фінансових посередників у процесі розвитку національної економіки.

Результатом очищення банківської системи повинне стати ефективне функціонування механізму реалізації монетарної політики Національним банком України; впевненість вкладників у вчасному та повному обсязі їхніх коштів; спрямування залучених банками коштів на кредитування бізнесу, зокрема малого та середнього, а не на фінансову підтримку компаній, що належали акціонерам банку; зниження вартості кредитів; збільшення обсягів кредитних ресурсів доступних для підприємств; підвищення стійкості банків до макроекономічних шоків підвищилася, банки матимуть достатній запас ліквідності та капіталу, щоб стабільно працювати навіть в умовах рецесії [7].

Відповідно передбачені такі групи банків:

- банки з державною часткою – банки, в яких держава прямо чи опосередковано володіє часткою понад 75% статутного капіталу банку;

- банки іноземних банківських груп – банки, контрольні пакети акцій яких належать іноземним банкам або іноземним фінансово-банківським групам;

- банки з приватним капіталом – банки, в яких серед кінцевих власників істотної участі є один чи кілька приватних інвесторів, що прямо та/або опосередковано володіють не менше ніж 50% статутного капіталу банку [10].

Ліквідація проблемних банків, з одного боку, позитивно впливає на прозорість банківської системи, але разом з тим різке скорочення кількості банків, може призвести до погіршення конкурентного середовища на ринку банківських послуг та умов надання банківських продуктів, що може нести негативні наслідки для розвитку економіки в цілому.

Слід зазначити, що для кожної країни необхідним є така кількість банківських установ котра збільшила б проникнення фінансових послуг, враховувала б реальні проблеми суб'єктів господарювання залежно від специфіки їх діяльності. Тому першочерговим завданням держави є забезпечення належної банківської конкуренції, а не скорочення кількості банків. Відповідно до даних Європейської банківської федерації на кінець 2017 року в Австрії функціонувало 572 банки, в Іспанії – 206, у Франції – 422, в Італії – 546, в Німеччині – 1632 установи [20].

Аналіз сучасного стану банківської системи України дозволяє визначити найбільш гострі проблеми сучасної банківської системи до яких слід віднести негативний вплив політичних процесів, недовіра до банків, девальвація національної грошової одиниці, низький рівень ризик менеджменту банків, суперечливість механізму рефінансування українських банків; невисока якість кредитного портфеля банків тощо.

Девальвація національної грошової одиниці значно вплинула на вітчизняну банківську систему. Протягом 2014-2017 років гривня девальвувало по відношенню до долара США більше ніж у три рази, що спричинило зростання проблемної заборгованості клієнтів банків та валютних активів і зобов'язань. Основні показники банківської діяльності за останні 6 років зображено в таблиці 2.

Таблиця 2. Основні показники банківської діяльності в Україні (млн.грн).

Показники	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021
1. Активи банків	1254385	1256299	1336358	1360764	1494460	1822814
1.1.Надані кредити	1009768	1005923	1042798	1118618	1033539	963664
у т.ч. кредити надані суб'єктам господарювання	830632	847092	870302	919054	822020	752503
у т.ч. кредити фізичним особам	175711	157385	170938	196634	206761	199556
2. Зобов'язання банків (млн. грн)	1150672	1132515	1172761	1205114	1293606	1612474
у т.ч. кошти суб'єктів господарювання	318568	369913	403927	406166	498156	646491
у т.ч. кошти фізичних осіб	402137	437152	478656	508869	552592	682029

*За даними [12].

Слід підкреслити, що незважаючи на зменшення кількості банків та труднощі у їх діяльності, спостерігається збільшення активів банків України, що дозволяє зробити висновок про підвищення їх потужності та стабільності. Найбільшу питому вагу в структурі активів банків посідають кредити.

Банківські кредити господарюючих суб'єктів є домінуючою складовою кредитного портфелю банківської системи України. Питома вага цих кредитів у загальній сумі кредитного портфелю українських банків мала стійку тенденцію до зростання: значення цього показника становило 69% на кінець 2019 р. Але для економіки країни розвиток банківського кредитування суб'єктів господарювання є надто повільним.

Основними причинами недостатнього розвитку у сфері кредитування суб'єктів господарювання в Україні є: повільне відновлення економіки після її падіння у 2014-2015 рр.; повільне зниження рівня інфляції; незадовільна якість вже сформованого кредитного портфелю; комплекс проблем банківської системи; інструментів безпечного та надійного інвестування вільних ресурсів банків.

Зв'язок між динамікою виробництва у базових галузях економіки та динамікою корпоративного кредитування є тісним, тому що кредитні ресурси є джерелом активізації виробництва та економічного зростання держави, але банки уникають кредитування збиткових, недостатньо прозорих та неплатоспроможних підприємств, фінансовий стан яких гальмує надання кредитів банками.

Ситуацію у сфері корпоративного кредитування в Україні ускладнює також значна частка підприємств, що працюють в «тіні», адже процедура надання та супроводження корпоративних кредитів передбачає всебічний аналіз балансових та інших фінансових показників підприємств, перерахунок чергових кредитних траншів на рахунки юридичних осіб у безготівковій формі, що входить у суперечність з особливостями функціонування таких підприємств [19].

В цілому банківська система України має достатній обсяг ресурсів для кредитування. Значна частина ресурсів банків останніми роками були задіяними в міжбанківському кредитуванні, придбанні ОВДП та депозитних сертифікатів НБУ. Ці ресурси при сприятливих умовах могли б працювати як довгострокові кредити суб'єктів господарювання, однак обираючи між ризиковим кредитуванням корпоративних позичальників та значно безпечнішим кредитуванням дефіциту державного бюджету (ОВДП) чи короткостроковим кредитуванням НБУ (депозитні сертифікати) банки обирають більш надійний для себе шлях кредитування держави. Так станом на 01.01.2021 року вкладення банками в цінні папери склали 791345 млн.грн., або 43% від загальної кількості активів.

Починаючи з травня 2017 р. НБУ почав публікувати статистику непрацюючих кредитів (NPL), розрахованих за новими правилами на основі загальноприйнятих у світі стандартів. Частка непрацюючих кредитів (NPL) в Україні становила 41% на початок 2021 року в той час як на початок 2020 року вона становила 48%, а на початок 2019 року – 53%

У 2020 році державні банки: за рік списали 30,6 млрд у гривні та 3,1 млрд у доларовому еквіваленті. Це дозволило знизити частку непрацюючих кредитів. У результаті загальна частка NPL у банківському секторі знизилася за 2020 рік на 7,4 в.п.

На даний час всі непрацюючі кредити визнані банками, рівень покриття їх резервами становить приблизно 98%. Проте все ще велика їх частка є тягарем для банківського сектору, особливо для держбанків, у яких сконцентровано понад 70% NPL сектору (близько 42% припадає на Приватбанк).

Висока частка NPL – результат кредитної експансії минулих років, коли стандарти оцінювання платоспроможності позичальників були низькими, а права кредиторів недостатньо захищеними [18].

За останні роки помітно і зріс попит на кредити серед населення. Утім, у структурі кредитування населення України поки переважають короткострокові позики.

Банківська система на даному етапі все ще не може бути джерелом дешевих і довгострокових кредитних ресурсів. Саме високі кредитні ставки є вагомим перешкодою для отримання довготермінових кредитів і обмежують прагнення бізнесу позичати необхідні йому кошти в українських банках.

Позитивним в діяльності банків є зростання депозитних ресурсів банків.

Також населення доволі поступово збільшує терміни зберігання своїх коштів на депозитних рахунках. При цьому в 2020 році ставки за депозитами знизилися майже вдвічі. Якщо на початку року індекс UIRD за депозитами на 12 місяців у гривні становив 15,18% річних, в доларах – 2,54%, а в євро – 1,09%, то наприкінці 2020-го – 8,63%, 1,21% і 0,56% відповідно. Збільшення обсягів коштів на депозитних рахунках у вітчизняних банках передбачає зростання довіри бізнесу і населення до української банківської системи.

У загальній структурі депозитів фізичних і юридичних осіб все ще лідируючу позицію займають депозити на вимогу. Вагомим фактором, який зупиняє клієнтів банків від відкриття строкових депозитів є неможливість скористатися достроково своїми коштами в разі потреби.

Тому банки надають деякі супутні послуги, для залучення строкових вкладів, наприклад, відкривають кредитну лінію аж до 80% суми депозиту на доволі вигідних умовах, тому навіть в разі непередбачених ситуацій вклад продовжує працювати, а клієнт не втрачає прибутковості за попередній період.

З останній рік, під час карантину, спостерігалось загальне зниження бізнес-активності та падіння попиту на кредити й банківські послуги, а також наявність неплатежів за кредитами, що негативно позначається на доходах банків (Табл. 3).

Коронакриза погіршила фінансовий стан банків, однак кількість збиткових банків не зросла. У 2020 році з 73 платоспроможних банків 65 банків були прибутковими.

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ, КРЕДИТ

При зниженні вартості фондування та спаду ділової активності банківський сектор України залишається прибутковим. Однак прибуток банківського сектору дуже концентрований, так, ПриватБанк сформував 61% усього прибутку (25,3 млрд грн), а п'ять найприбутковіших банків – 89% прибутку [6].

Таблиця 3. Доходи і витрати банків України у 2013-2020 рр., млн грн.*

Показники	2016*	2017* (А4)	2018* (А4)	2019 (А4)	2020*
ДОХОДИ	190691	178054	204554	243102	249745
Процентні доходи	135807	124009	140803	152954	147312
Комісійні доходи	31362	37138	50969	62057	70640
Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	8243	7224	1853	16225	21433
Інші операційні доходи	9605	7264	8589	8147	6940
Інші доходи	3946	1349	1809	2809	2657
Повернення списаних активів	1728	1070	532	909	763
ВИТРАТИ	350078	204545	182215	184746	208449
Процентні витрати	91638	70971	67760	74062	62888
Комісійні витрати	7182	9650	13159	18096	24111
Інші операційні витрати	10920	11719	16800	11790	16049
Загальні адміністративні витрати	39356	44202	53670	62936	69302
Інші витрати	3089	15116	2011	2379	2683
Відрахування в резерви	198310	49206	23758	10714	29878
Податок на прибуток	-418	3681	5057	4769	3538
Чистий прибуток (збиток)	-159388	-26491	22339	58356	41296

*Без урахування неплатоспроможних банків.

За даними: [5].

Основною причиною погіршення фінансового результату у 2020 році стало формування резервів під очікувані збитки, витрати на резерви за кредитами у 2020 році зросли на 91% до 20,8 млрд грн проти 10,9 млрд грн у 2019 році через визнання низки банків щодо погіршення якості активів через фінансові труднощі позичальників [6].

Вагомим для подальшого розвитку банківської системи України є чіткий та налагоджений механізм ризик менеджменту банків. Банківський ризик слід розглядати як ймовірність недоотримання доходів або зменшення ринкової вартості капіталу банку внаслідок несприятливого впливу зовнішніх чи внутрішніх чинників, стану корпоративного управління, а також потенційну можливість отримати додатковий прибуток у разі реалізації певних, прийнятних для банку, фінансових ризиків [14].

Для діяльності банківських установ характерними є наступні ризики: кредитний ризик, ризик ліквідності, ризик зміни процентної ставки, ринковий ризик, валютний ризик, операційно-технологічний ризик, ризик репутації, юридичний ризик, стратегічний ризик. Банківська установа, проводячи різноманітні операції, свідомо бере на себе всі відповідні ризики.

Після змін, що відбулися в банківській системі останніми роками, менеджерам довелося змінити підхід до ризик менеджменту банку, зокрема до методик вимірювання ризику, стрес-тестування та корективів планів на випадок непередбачених обставин. Прозорість у роботі банків дає можливість більш чітко сформулювати вимоги контролюючих органів щодо управління ризиками.

З метою підвищення якості управління кредитним ризиком НБУ запровадив вимоги щодо контролю за оцінкою майна, що отримується в заставу за наданими кредитами. Зокрема передбачається здійснення верифікації вартості майна; ротації оцінювачів майна; моніторингу незалежності процесу відбору зовнішнього оцінювача; бек-тестування вартості майна (аналізу зіставності вартості продажу майна з його вартістю, визначеною під час останньої оцінки).

З урахуванням результатів аналізу практичного впровадження банками та банківськими групами вимог про організацію системи управління ризиками, яке завершилось у поточному році, а також у тісній співпраці з банківською спільнотою Національний банк у змінах до зазначеного положення: передбачив право відповідальної особи банківської групи організувати систему управління ризиками без урахування учасників банківської групи, які не мають суттєвого впливу на діяльність банків-учасників банківської групи, що сприятиме забезпеченню співставності величини ризиків та витрат на управління ними; уточнив визначення посад головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера, що враховує різну організаційну структуру банків; спростив процедуру автоматичного ухвалення кредитних рішень для стандартизованих кредитних продуктів, що сприятиме оперативності прийняття кредитних рішень; збільшив періодичність звітування про операційний ризик перед правлінням банку та періодичність проведення стрес-тестування операційного ризику, що зменшить навантаження на банки під час підготовки ними управлінської звітності [11].

У кожному банку необхідним є розробка індивідуальних програм щодо управління ризиками відповідно до складу клієнтської бази та банківських операцій відповідно до наступних принципів: рівні ризиків постійно

змінюються відповідно до зовнішніх чи внутрішніх умов; ризики банків безпосередньо пов'язані з ризиками їх клієнтів; всі ризики є взаємопов'язаними.

Процес управління ризиками для банківських установ передбачає наступні етапи: визначення причин виникнення ризиків; оцінка величини ризиків; вибір методів управління ризиками для їх мінімізації; здійснення безперервного контролю за рівнем ризиків.

При управлінні ризиками банк повинен оцінити, які ризики і в якій мірі може прийняти на себе банк та проаналізувати їх на якісному та кількісному рівні.

Для ефективної діяльності банків України в сучасних умовах все більшу роль відіграють банківські асоціації, що приймають активну участь в координації діяльності комерційних банків, а також в розробці та аналізі банківського законодавства. Для підвищення ефективності роботи банківським установам необхідно постійно співпрацювати між собою, тому для захисту своїх інтересів банкам важливо об'єднуватися.

Банківські асоціації – добровільні об'єднання банків, створене як неприбуткова організація з метою захисту та представлення інтересів своїх членів, координації роботи у сфері спільних інтересів, співпраці з органами влади у правовій сфері, розвитку міжрегіональних та міжнародних зв'язків, забезпечення наукового та інформаційного обміну і професійних інтересів, розробки рекомендацій щодо банківської діяльності.

Слід зазначити, що НБУ постійно взаємодіє із банківськими асоціаціями через консультування при прийнятті важливих рішень в банківському законодавстві, надає необхідні роз'яснення, розглядає пропозиції щодо питань регулювання банківської діяльності. В Україні зареєстровані і працюють наступні загальнонаціональні банківські асоціації: Асоціація українських банків (АУБ), Український кредитно-банківський союз (УКБС), Незалежна асоціація банків України (НАБУ), Українська міжбанківська асоціація членів платіжних систем «ЄМА», Асоціація «Українська спілка учасників платіжного ринку», Асоціація «Українська національна група членів та користувачів СБІФТ» (УкрСБІФТ).

Основними принципами створення банківських асоціацій повинні бути: встановлення необхідних принципів належності до асоціації, визнання асоціації державними органами влади, розробка правил взаємодії безпосередньо членами асоціації, встановлення чіткого контролю за виконанням правил асоціації та визначення санкцій за їх порушення [1, с. 63].

Всі банківські асоціації є самоврядними громадськими неприбутковими організаціями і покривають свої операційні витрати за рахунок членських внесків. В Україні більшість банків є членами трьох основних універсальних асоціацій: АУБ, УКБС та НАБУ.

Асоціація українських банків створена 1990 року для сприяння розвитку банківської системи України, представництва інтересів своїх членів у органах державної влади та управління, захисту прав банків, забезпечення зв'язків з громадськістю, закордонними банками та їх об'єднаннями. Асоціація є недержавною, незалежною, добровільною, некомерційною організацією, що об'єднує українські банки та банківські об'єднання.

Основними завданнями Асоціації є: захист прав та інтересів банків – членів Асоціації, забезпечення правових гарантій їхньої діяльності; сприяння створенню правової бази банківської діяльності; сприяння підвищенню кваліфікації і професіоналізму керівників, спеціалістів банків; ознайомлення громадськості з діяльністю банків та їх роллю в економічному житті України; сприяння реалізації положень антимонопольного законодавства у сфері банківської діяльності; утвердження взаємної довіри надійності, порядності та ділового партнерства у взаємовідносинах між банками та клієнтами; доведення до банків через Інформаційний бюлетень Асоціації та інші видання законодавчих та нормативних актів органів державної влади і управління [15].

Український Кредитно-банківський союз створений у 2005 році пріоритетними завданнями якого є консолідація і координація зусиль учасників фінансового ринку задля вирішення актуальних питань розвитку фінансової системи України; взаємодія з органами державної влади для вирішення актуальних питань розвитку фінансового ринку; участь у формуванні правового поля, сприятливого для розвитку фінансової системи України; сприяння розвитку конкуренції на фінансовому ринку та підвищенню довіри до фінансово-кредитних установ; сприяння розвитку співробітництва українських фінансово-кредитних установ з міжнародними фінансовими організаціями, обміну досвідом [4].

Заявлені в статуті основні завдання НАБУ мають наступний зміст: захист прав та законних інтересів членів Асоціації; представництво інтересів членів Асоціації у відносинах з державними органами, установами та іншими особами; формування позиції членів Асоціації з важливих питань функціонування банківської системи, їх представництво та підтримка у відносинах з третіми особами; сприяння створенню в Україні дієвої нормативної бази для ефективного функціонування банківської системи; участь в розробці державних програм розвитку банківської системи. налагодження відносин з банками та банківськими об'єднаннями інших країн [16].

Спеціалізовані асоціації сьогодні є дуже важливими інфраструктурними інститутами для забезпечення функціонування та розвитку банківського ринку.

Українську міжбанківську асоціацію членів платіжних систем «ЄМА» було створено для координації розвитку ринку платіжних карт. Асоціація представляє інтереси своїх членів, співпрацює з державними органами, об'єднує своїх членів для протидії шахрайству з використанням платіжних карт та проводить освітні кампанії для підвищення кваліфікації кадрів [17].

Серед багатьох завдань банківських асоціацій основним є відстоювання інтересів банківських установ на державному рівні та надання допомоги членам асоціацій у вирішенні проблем пов'язаних з їх діяльністю [3].

В західних країнах з особливою повагою ставляться до професійних асоціацій участь у яких є почесною, а нагороди та відзнаки асоціацій є досить вагомими, тому що конкурентне суспільство зацікавлене у пошуку оптимального варіанту рішень шляхом розгляду різних думок, що дозволяє знайти збалансовані рішення.

В сучасних умовах все більше постає питання про об'єднання банківських асоціацій для консолідації своєї роботи з регулятором та суспільством. При формуванні однієї банківської асоціації чи союзу, асоціації стануть сильнішими та більш впливовими з питань ведення банківського бізнесу, зменшення регулятивних ризиків, і життєвоважливих призначень в органи управління. Спеціалізовані асоціації могли б координувати свою діяльність через колективне членство в об'єднаній асоціації, залишаючись юридично незалежними. Це дозволить скоротити витрати банків на членствах в декількох асоціаціях, забезпечити ефективність діяльності об'єднання та надійний контроль за ним [3].

Роль банківських асоціацій для розвитку банківської системи України є значною, адже вони виявляють загальні проблеми діяльності комерційних банків та захищають їх інтереси на державному рівні. Банківські асоціації виконують вкрай важливу роль при розробці банківського законодавства а також його удосконалення та підвищенні престижу банківської діяльності.

Висновки: Таким чином, на даному етапі українська банківська система розвивається, поступово долаючи кризові наслідки. Аналіз діяльності основних банківських показників засвідчив, що банківська система України пододала кризовий стан і в цілому стабілізувала свою роботу, хоча банки-поки що не в повній мірі виконують функцію ефективних фінансових посередників у частині кредитування розвитку вітчизняної економіки. Щодо простроченої заборгованості за кредитами, то банки повинні інтенсивніше розчищати баланси, при цьому непрацюючі кредити слід реструктурувати, продавати чи списувати.

Для банківських установ в сучасних умовах необхідним є удосконалення правової бази регулювання банківської діяльності, а також більш фундаментальна оцінка їх діяльності на перспективу для прийняття швидких та ефективних рішень.

Для успішного розвитку банкам в сучасних умовах необхідним є розробка заходів спрямованих на підвищення якості обслуговування клієнтів, а також модернізацію та оптимізацію банківських операцій та послуг. При цьому банкам слід звернути увагу на диверсифікацію банківських активів; впровадження нових депозитних програм; виконання та дотримання нормативів НБУ, що регулюють діяльність комерційних банків; та реалізацію нових продуктів, що не створюватимуть суттєвих ризиків.

Банкам необхідно приділяти значну увагу до пошуку шляхів щодо удосконалення напрямів управління ризиками, що сприятиме вчасному їх виявленню, оцінці та контролю. Важливим є розробка комплексної системи ризик-менеджменту банку та створення окремих банківських відділів чи комітетів з управління ризиками із залученням висококваліфікованих спеціалістів, що зможуть не лише оцінювати ризики, а й впроваджувати незалежну, інтегровану систему управління ними.

Реалізація даних заходів в майбутньому дозволить мінімізувати вплив негативних факторів на банківську діяльність у короткостроковій перспективі та створить умови для прискореного розвитку банківської системи України.

Роль банківських асоціацій для розвитку банківської системи України є значною, адже вони виявляють загальні проблеми діяльності комерційних банків та захищають їх інтереси на державному рівні. Банківські асоціації виконують вкрай важливу роль при розробці банківського законодавства а також його удосконалення та підвищенні престижу банківської діяльності.

Список використаних джерел

1. Арбузов С. Г., Колобов Ю. В., Міщенко В. І., Науменкова С. В. Банківська енциклопедія. К.: Центр наукових досліджень Національного банку України: Знання, 2011. С. 63.
2. Банківська система України. URL: <https://aub.org.ua>
3. Блащук Ю. Соціальний капітал банківської системи. URL: <https://www.epravda.com.ua>
4. Витяг зі статуту асоціації «Український кредитно-банківський союз» URL: <http://kbs.org.ua>
5. Доходи і витрати банків України. URL: <http://www.bank.gov.ua>
6. За рік прибуток банківської системи впав на третину. URL: [tps://www.unian.ua](https://www.unian.ua)
7. Зрозуміти та відпустити: причини і результати «великого банківського очищення». URL: <https://badbanks.bank.gov.ua>
8. Кількість комерційних банків в Україні з 2008 по 2019 рр. URL: <https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/count/>
9. Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року. URL: <http://www.bank.gov.ua>
10. Національний банк залишив без змін критерії розподілу банків на групи на 2021 рік. URL: <https://bank.gov.ua>
11. Національний банк удосконалив вимоги щодо організації системи управління ризиками в банках та банківських групах. URL: <https://bank.gov.ua>
12. Основні показники банківської діяльності в Україні. URL: <https://index.minfin.com.ua>
13. Пурий Г. М. Сучасний стан та перспективи розвитку банківської системи України. Фінансовий простір. 2017. №3. С. 41-47.
14. Система ризик-менеджменту в банках: теоретичні та методологічні аспекти: монографія / За ред. В. В. Коваленко. Одеса: ОНЕУ, 2017. С. 304.

15. Статут АУБ. URL: <http://aub.org.ua>
16. Статут НАБУ. URL: <http://www.nabu.ua>
17. Українська міжбанківська асоціація членів платіжних систем «ЄМА». URL: <https://www.ema.com.ua>
18. Частка непрацюючих кредитів (NPL) висока, але поступово скорочується. URL: <http://www.bank.gov.ua>
19. Юрків Н. Я., Гладких Д. М. Розвиток банківського кредитування господарюючих суб'єктів як умова забезпечення сталого економічного зростання в Україні. URL: <https://niss.gov.ua>
20. Structure and economic contribution of the banking sector. URL: <https://www.ebf.eu>

References

1. Arbuzov, S.G., Kolobov, Y.V., Mishchenko, V.I., Naumenkova, S.V. (2011). *Banking Encyclopedia*. K. : Center for Scientific Research of the National Bank of Ukraine: Knowledge.
2. The banking system of Ukraine. URL: <https://aub.org.ua>
3. Blaschuk, Y. *Social capital of the banking system*. URL: <https://www.althoughda.com.ua>
4. Excerpt from the charter of the Association «Ukrainian Credit and Banking Union» URL: <http://kbs.org.ua>
5. Income and expenses of banks of Ukraine. URL: <http://www.bank.gov.ua>
6. For the year the profit of the banking system fell by a third. URL: <https://www.unian.ua>
7. Understand and let go: the causes and results of «big banking. cleaning». URL: <https://badbanks.bank.gov.ua>
8. Number of commercial banks in Ukraine from 2008 to 2019. URL: <https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/count/>
9. Comprehensive program for the development of the financial sector of Ukraine until 2020. URL: <http://www.bank.gov.ua>
10. The National Bank left unchanged the criteria for dividing banks into groups for 2021. URL: <https://bank.gov.ua>
11. The National Bank has improved the requirements for the organization of the risk management system in banks and banking groups. URL: <https://bank.gov.ua>
12. The main indicators of banking activity in Ukraine. URL: <https://index.minfin.com.ua>
13. Puriy, G.M. (2017). *Current state and prospects of development of the banking system of Ukraine*. *Financial space*, 3. 41-47.
14. *The system of risk management in banks: theoretical and methodological aspects: a monograph* / Ed. V.V. Kovalenko. Odessa: ONEU, 2017. S. 304.
15. AUB Charter. URL: <http://aub.org.ua>
16. Statute of NABU. URL: <http://www.nabu.ua>
17. *Ukrainian Interbank Association of Members of Payment Systems «EMA»*. URL: <https://www.ema.com.ua>
18. The share of non-performing loans (NPLs) is high, but gradually declining. URL: <http://www.bank.gov.ua>
19. Yurkiv, N. Ya., Gladkykh, D. M. *Development of bank lending to business entities as a condition for sustainable economic growth in Ukraine*. URL: <https://niss.gov.ua>

ДАНИ ПРО АВТОРІВ

Виноградня Віта Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»
вул. М.Грушевського, буд. 57, кв.7, м. Переяслав, 08400, Україна
e-mail: vinogradniy_roma@ukr.net

Бурдонос Людмила Іванівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»
вул. Богдана Хмельницького 99, кв. 1, м. Переяслав, 08400, Україна
e-mail: burdonos_lyuda@

ДАННЫЕ ОБ АВТОРАХ

Виноградная Вита Михайловна, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов, учета и налогообложения
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницкий ДПУ имени Григория Сковороды»
ул. М. Грушевского, дом 57, кв.7 г. Переяслав, 08400, Украина
e-mail: vinogradniy_roma@ukr.net

Бурдонос Людмила Ивановна, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов, учета и налогообложения
ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий ГПУ имени Григория Сковороды»
ул. Богдана Хмельницкого, дом 99, кв. 1, г. Переяслав, 08400, Украина
e-mail: burdonos_lyuda@ukr.net

DATA ABOUT THE AUTHORS

Vynogradnya Vita, PhD in Economics, Associate Professor Department of Finance, Accounting and Taxation
Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University
57, M. Grushevskyy St., apt.7, Pereyaslav, 08400, Ukraine
E-mail: vinogradniy_roma@ukr.net

Lyudmila Burdonos, PhD in Economics, Associate Professor Department of Finance, Accounting and Taxation
Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University

УДК 336.662

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5172949>**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ КОРПОРАЦІЇ****Герасенко В. П.,
Гологуш Д. К.**

Предметом дослідження є фінансові відносини, що формуються корпорацією при взаємодії з кредитором, інвестором, організаціями, установами та населенням з метою залучення джерел фінансування основного капіталу.

Метою роботи є розкриття сутності основного капіталу, дослідження стану основного капіталу ВАТ «Криниця» і виявлення проблем його фінансування.

Методи дослідження: загальнонаукові та формалізовані – аналіз і синтез, індукція і дедукція, наукової абстракції, систематизація та класифікація, узагальнення, графічний, кореляція і регресія, трендова модель.

Результати роботи. У статті визначено особливості формування структури основного капіталу і організаційно-економічного механізму функціонування та розвитку організацій корпоративної форми ведення бізнесу.

Галузь застосування результатів. Отримані результати дослідження можуть бути використані в діяльності підприємств, в навчальному процесі вищих навчальних закладів відповідної економічної спеціалізації.

Висновки. Аналіз структури інвестицій в основний капітал ВАТ «Криниця» - найбільшого представника пивоварної галузі Білорусі, за різними напрямками фінансування дозволяє зробити висновок, що вона має тенденції до погіршення. Це обумовлено тим, що за останні роки скорочується частка іноземних інвестицій, одночасно підвищується частка державної підтримки в структурі фінансування джерел залучення основних засобів. Історією доведено, що приватні інвестиції використовуються краще, ніж бюджетні. Однак раціональне використання основного капіталу вимагає вдосконалення фінансово-інвестиційної політики, яка є стрижнем розвитку, як корпорації, так і економіки країни в цілому.

Ключові слова: довгострокові активи, інвестиції, капітал корпорації, самофінансування, фондоозброєність, фондомісткість, фондовіддача, фондорентабельність.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА КОРПОРАЦИИ**Герасенко В. П.,
Гологуш Д. К.**

Предметом исследования являются финансовые отношения, формируемые корпорацией при взаимодействии с кредиторами, инвесторами, организациями, учреждениями и населением с целью привлечения источников финансирования основного капитала.

Целью работы является раскрытие сущности основного капитала, исследование состояния основного капитала ОАО «Криница» и выявление проблем его финансирования.

Методы исследования: общенаучные и формализованные – анализ и синтез, индукция и дедукция, научной абстракции, систематизация и классификация, обобщение, графический, корреляция и регрессия, трендовая модель.

Результаты работы. В статье определены особенности формирования структуры основного капитала и организационно-экономического механизма функционирования и развития организаций корпоративной формы ведения бизнеса.

Область применения результатов. Полученные результаты исследования могут быть использованы в деятельности предприятий, в учебном процессе высших учебных заведений соответствующей экономической специализации.

Выводы. Анализ структуры инвестиций в основной капитал ОАО «Криница» – крупнейшего представителя пивоваренной отрасли Беларуси, по различным направлениям финансирования позволяет сделать вывод, что она имеет тенденции к ухудшению. Это обусловлено тем, что за последние годы сокращается доля иностранных инвестиций, одновременно повышается доля государственной поддержки в структуре финансирования источников привлечения основных средств. Историей доказано, что частные инвестиции используются лучше, чем бюджетные. Однако рациональное использование основного капитала требует совершенствования финансово-инвестиционной политики, которая является стержнем развития, как корпорации, так и экономики страны в целом.

Ключевые слова: долгосрочные активы, инвестиции, капитал корпорации, самофинансирование, фондовооруженность, фондоемкость, фондоотдача, фондорентабельность.